

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4888294>
УДК 93/94

Воробьев Д.А.

Воробьев Дмитрий Александрович, аспирант, Санкт-Петербургский институт истории РАН, 197110, Россия, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д.7. E-mail: dmitrij_vorobev_96@mail.ru.

Боевой путь партизанского отряда №164 во время Великой Отечественной войны

Аннотация. Данная статья посвящена партизанскому отряду №164, который действовал в нескольких районах Ленинградской области во время Великой Отечественной войны. В ней автор обобщает результаты его работы в период с август 1941 по февраль 1942 годов. За небольшой период своего существования он добился успехов в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и это отмечали не только руководители партизанского движения, но и некоторые исследователи, которые частично изучали его историю. Его деятельность оказала важное влияние на партизанское движение в Ленинградской области, а также на некоторые события первого периода Великой Отечественной войны в этом регионе. В этом исследовании автор также отвечает на вопрос: как этот отряд добился таких хороших результатов?

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ленинградская область, партизаны, Невский пятак, битва за Ленинград, Кировский район, Тосненский район.

Vorobev D.A.

Vorobev Dmitriy Aleksandrovich, post-graduate student, Saint-Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences, 197110, Russia, Saint-Petersburg, Petrozavodskaya st., 7. E-mail: dmitrij_vorobev_96@mail.ru.

The fighting way of the partisan detachment №164 during the Great Patriotic War

Abstract. This article is devoted to the partisan detachment №164, which operated in several districts of the Leningrad region during the Great Patriotic War. In it, the author generalizes the results of his work in the period from August 1941 to February 1942. For a short period of his existence, he had succeeded in the fight against the Nazi invaders, and this was noted not only the leaders of the partisan movement, but also some researchers who partially studied his history. His activities had an important influence on the partisan movement in the Leningrad region, as well as on some events of the first period of the Great Patriotic War in this region. In this study, the author also answers the question: how did this detachment achieve such good results?

Key words: The Great Patriotic War, The Leningrad region, partisans, Nevsky Pyatachok, the battle for Leningrad, Kirovsky district, Tosnensky district.

Первый период Великой Отечественной войны был очень сложным для партизанского движения в Ленинградской области. Это было время,

когда оно только начало образовываться и вырабатывать свою стратегию деятельности в оккупированной врагом территории. При этом партизаны в этот период испы-

тывали нехватку продовольствия, боеприпасов и теплой одежды, особенно в суровую зиму 1941–1942 годов. В партизанские отряды порой набирали людей, которые не были готовы ко многим физическим и моральным трудностям. Все это сказалось на деятельности и судьбе многих из них. Находясь в тылу врага, некоторые из них не могли оказать должного сопротивления противнику и порой на их территории распались или выходили из их тыла и возвращались ни с чем. Однако именно в первые месяцы войны проявили себя некоторые отряды, деятельность которых впоследствии оказала важное влияние на деятельность не только партизан, но и частей Красной Армии, которые воевали за освобождение Ленинграда от блокады. Одним из таких отрядов был партизанский отряд №164 из Всеволожского района.

Если посмотреть на сводки Ленинградского штаба партизанского движения периода 1941–1942 годов, то можно увидеть, что в них отряд №164 очень часто упоминался и его деятельность оценивалась положительно. И, действительно, исходя из материалов этого отряда, он действовал довольно слаженно и сделал многое для Ленинградской области в это время.

В советской и современной российской историографии отдельных работ по истории отряда нету. В советское время было издано несколько монографий, в которых вскользь упоминались некоторые моменты его деятельности. П.Р. Швердалкин в своей книге «Героическая борьба ленинградских партизан» (1959) упоминает отряд несколько раз и положительно оценивает его деятельность. Он утверждал, что его бойцы оказали серьезное сопротивление противнику в Кингисеппском, Мгинском, Тосненском и Киришском районах области и его деятельность в какой-то степени стала образцом подражания для других партизанских отрядов [6]. Не так восторженно о его работе отзывался советский исследователь партизанского движения Ю.П.Петров в своей книге «Партизанское движение в Ленинградской области

1941–1944» (1973). Он упомянул в этой книге, что партизанский отряд №164 успешно совершал рейды суровой зимой 1941 – 1942 года. По мнению Петрова, он был одним из немногих, кто действовал успешно в Ленинградской области в такой тяжелый период для партизан [3]. Чуть подробнее о деятельности этого отряда было написано в статье Д.А.Воробьева «Партизанское движение в Мгинском районе Ленинградской области в 1941 году», которая была издана в сборнике «Военными дорогами Приладожья. Кировский район» (2019). В этой статье автор раскрывает подробно деятельность этого отряда в Мгинском районе в период с сентября по ноябрь 1941 года и выделяет некоторые моменты его деятельности, которые не были ранее раскрыты другими исследователями. Например, этот отряд принимал участие в боях на Невском пятачке в тот момент, когда он только был образован частями Красной Армии [2]. На этом историография этого исследования исчерпывается.

Этот отряд был образован в августе 1941 года в Ленинграде. Почему именно в Ленинграде, а не во Всеволожском районе? Дело в том, что в это время возможностей формировать партизанские отряды на местах не представлялось возможным, потому что мобилизация людей в Красную Армию и на строительство оборонительных рубежей в этом регионе, а также эвакуация местной промышленности сократили численность боеспособного населения области. К тому же в Ленинграде еще имелись в это время человеческие ресурсы. Поэтому партизанские отряды, батальоны и полки стали формировать в Ленинграде [1, с.137]. Изначальная численность отряда составляла 34 человека [4, л.1]. В основном, он состоял из рабочих заводов Всеволожского района и рабочих ленинградских заводов. Командиром этого отряда был Дмитрий Иванович Власов, опытный инженер и коммунист, до войны работавший начальником цеха Дубровского лесзаготорга Всеволожского района [6, с.47]. Комиссаром этого отряда был Александр Александрович Пржевальский, до

войны работавший директором ремесленного училища №18 Всеволожского района [4, л.54].

Свою деятельность отряд начал 20 августа 1941 года. Он был направлен в тыл противника в район Салкинских хуторов, что в Кингисеппском районе. Согласно приказу начальника РО Штаба Северного Фронта комбрига Петра Петровича Евстигнеева, отряду предписывалось по прибытию в этот район выслать разведку в районы Кузьмино, Большой Луцк, Кингисепп, Тикопись. Им была поставлена цель установить наличие противника в этих районах, его силы и пути подхода, произведя разведку, в ночное время произвести налет на расположение противника с целью уничтожения его живой силы и материальной части. Исходя из текста этого приказа, он был адресован партизанским отрядам №164, 165 и 168 [4, л.17].

Более подробные сведения о деятельности этого отряда в Кингисеппском районе в это время дает его комиссар А.А.Пржевальский. Он упоминал в отчете, что в этот район было направлено всего 6 отрядов. Кроме упомянутых выше трех, был также направлен отряд №163. Далее отряд №164 в период с 20 по 25 августа проводил знакомство с районом их деятельности, а их разведка проводила работу на дороге Кингисепп - Криково. 24 августа Пржевальский с 3 бойцами из своего отряда обнаружили немецкую батарею на хуторе Липняк, но так как своими силами снять батарею не представлялось возможным, они доложили об этом в батарею 11-й стрелковой дивизии на следующий день и попросили командиров Кузьмина немецкую батарею уничтожить [4, л.24]. Однако эта просьба была выполнена не сразу. Пржевальский в своем отчете приводит причину, по которой не сразу открыли огонь по этой батарее: «Необходимо отметить среди отдельных командиров регулярных войск РККА беспечность и преступное поведение, заключающееся в пьянке: комбат 2 батальона артиллерии 11-й дивизии капитан Рачков, ст. лейтенант

Кузьмин. Когда мною было доложено капитану Рачкову о немецкой батарее на хуторе Липняк, он, будучи пьяным, пытался воспрепятствовать открытию огня по батарее, но видя мое возмущение ст. лейтенант Кузьмин увел Рачкова, после чего был открыт огонь, и батарея была уничтожена» [4, л.25]. Стоит отметить, что до этого инцидента Д.И.Власов переговорил с командиром полка Бирюковым и он дал добро на запуск 40 снарядов по немецкой батарее [4, л.29].

Далее 27 августа Пржевальский вместе с 17 бойцами провел операцию на дороге Кингисепп – Криково, в результате которой взорвали мост и вывели из строя 2 автомашины – одну с солдатами, а вторую с боеприпасами, взорвав их гранатами Ф-1. В период с 20 по 30 августа отряд вывел из строя 2 немецкие машины, пять мотоциклов. Одновременно проведена разведка Б. Луцка и М.Луцка, Липняк, Новолуцка и дороги Кингисепп – Криково и Кингисепп – Котлы [4, л.24 (об)].

В этот период командиры отрядов №164 Власов и № 165 Петров поддерживали связь с 11 дивизией, а 30 августа под их руководством 2 отряда вышли на операцию на дороге Котлы – Криково, так как разведка доложила о большом продвижении войск к Котлам. Перед ними была поставлена задача, соединив два отряда, выйти на Криковскую дорогу и дать бой проходящим немецким соединениям, задержав, тем самым, продвижение [4, л.29]. Отряд Полякова должен был выйти на дорогу Криково – Кингисепп на участке реки Пестово и Солки. Эта операция продлилась 2 дня. В результате этой операции были обстреляны 3 автомашины, одна из которых была с 3 офицерами, и было сбито 5 мотоциклов. Далее 4 сентября отряд взорвал рельсы на ж/д. Котлы – Копорки, 5 сентября заминировал шоссейную дорогу Криково – Котлы, на которой вывели из строя 3 мотоциклиста и 7 сентября отряд заминировал шоссейную дорогу Котлы – Усть-Луга. Спустя 3 дня отряд вышел из

тыла противника в Ораниенбаум и направился в Ленинград [4, л.1 – 1 (об)].

В целом отряд смог выполнить поставленную задачу – задержать на некоторое время немецкие соединения, которые шли на Ленинград, и провести разведку в обозначенном районе. В результате боевых действий в этом районе за период с 20 августа по 7 сентября 1941 года он уничтожил 3 автомашины, 2 автомашины с боеприпасами, 8 мотоциклистов и 3 офицеров немецкой армии, а также прервал железнодорожное полотно на участке Котлы – Копорки и заминировал дороги Криково-Котлы и Котлы – Усть-Луга. Отряд не понес потерь в живой силе. Конечно, он не смог нанести столь серьезный урон противнику, хотя ему такой задачи не ставилось, но он смог задержать немалые силы противника в этом районе. Отряд оказал помощь 11-й стрелковой дивизии, которая в это время вела бои за Кингисепп и прикрывала подступы к Петергофу.

Далее партизанский отряд действовал во вражеском тылу в Мгинском районе Ленинградской области в период с 21 сентября 1941 по 10 октября 1941 года. [4, л. 1 (об)]. 21 сентября этот отряд вместе с партизанским отрядом № 165 и бойцами 115-й стрелковой дивизии совершили переправу на левый берег Невы от Невской Дубровки. Этот факт важен в том плане, что именно в это время проводилась первая операция по прорыву блокады Ленинграда (10–26 сентября 1941 г.), в которой бойцы 115-й стрелковой дивизии принимали непосредственное участие. Приведем отрывок из отчета деятельности партизанского отряда №164: «Отделение этого отряда в количестве 8 человек было привлечено командованием полка 115 дивизии для участия в наступлении на левом берегу Невы с 2 переправившимися ротами. Заряжая мужеством и отвагой красноармейцев, наше отделение успешно продвигалось вперед. Ружейным огнём было подавлено 2 пулеметных гнезда противника, что дало возможность продолжать дальнейшее продвижение наших подразделений.

При появлении 15 танков противника отделение первым открыло гранатный огонь. За участие в бою отряд получил благодарность от командования полка, переправившегося на левый берег Невы» [4, л. 39]. Благодаря этому отрывку можно сделать вывод, что отряды №164, №165 и 115-я стрелковая дивизия практически принимали непосредственное участие в создании плацдарма «Невский пятачок».

Однако перейти там во вражеский тыл отряду не удалось из-за большого количества вражеских огневых точек. В связи с этим спустя несколько дней он переправился обратно на Невскую Дубровку и уже оттуда направился к Ладожскому озеру. 1 октября они хотели переправиться в районе озера Синявино во вражеский тыл, но командование 128-й стрелковой дивизии не дала на это разрешение, поскольку посчитало этот район узким для прохождения (3–4 км). В это время 128-я стрелковая дивизия принимала участие в боях за Синявинские высоты и укрепления у немцев были довольно мощными, потому отряд не смог бы пройти это место [4, л.39]. Таким образом, отряд №164 в конце сентября – первой декаде октября 1941 года практически бездействовал по независящим от них причинам.

10–22 октября 1941 года отряд находился во вражеском тылу на границе Тосненского и Мгинского районов. 10 октября им удалось перейти в тыл противника в районе Пушечной Горы. Он действовал в районе населенных пунктов Костово, Виняглово, Шапки, Любань и Березовка, но какая основная задача им была поставлена – неизвестно. За этот период отряд уничтожил 4 грузовые машины, 1 легковую машину с офицерами немецкой армии, 1 машину с боеприпасами, 2 мотоциклистов, свыше 30 солдат немецкой армии, а также прерывал телеграфную связь между указанными населенными пунктами [4, л.1 (об) – 2]. Эти операции были хорошо подготовлены и длились всего несколько минут. Ни один гитлеровец не ушёл от метких партизанских пуль [6, с.48]. 22 октября в районе Пушечной Горы отряд вышел в

Волхов и отдыхал там до 23 ноября. К этому моменту численность отряда сократилась до 27 человек.

Далее 23 ноября – 4 декабря отряд действовал в Мгинском районе. Он перешёл в тыл противника в районе 8-го рабочего поселка, что располагается южнее Назии. Неизвестно, какой район ему изначально определили, но он действовал в населенных пунктах Старостино, Петрово, Турышкино, Карбусель и Вороново. За этот период отряд отметился поджогом более 12 домов и складов с различными ресурсами, а также уничтожением телеграфной и телефонной связи между этими деревнями. 4 декабря, выходя в советский тыл в районе Лодвы, отряд обстрелял немецкую разведку [4, л.2 – 2 (об)]. Больше отряд ничего не сделал за этот период.

Зима 1941–1942 годов была очень суровой. В это время советские партизаны понесли серьезные потери не только из-за непогоды, но и из-за действия карательных экспедиций. Однако некоторые партизанские отряды продолжали вести свою деятельность, несмотря на такие условия. Одним из них был партизанский отряд № 164. Этот отряд был также одним из тех немногих в этот период, которые успешно совершали рейды по тылам немецко-фашистских войск.

15 декабря 1941–3 января 1942 годов отряд действовал на пограничной территории Мгинского и Тосненского районов. Ему поставили пройти в район Ушаки, Костово, Рамцы, где приступить к активным действиям против немецких войск противника. Однако судя по боевому журналу отряду в этот район пройти не удалось, и он действовал в Костово, Виняглово, Кондуя, ст. Погостье и Шала. В них он вел разведку и данные о противнике сообщал в расположение 54-й армии. Дело в том, что на ст. Погостье и населенных пунктах, близких к этой станции, располагались части 28-го армейского корпуса ВС Германии. В этих местах 54-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная армия Волховского фронта вели наступательные дей-

ствия в сторону Любани. Отряд вел в этих населенных пунктах свою деятельность, чтобы помочь этим армиям прорвать блокаду Ленинграда. За этот период он уничтожил 27 немецких солдат и офицеров, 13 автомашин с различными ресурсами [4, л.2 (об) – 3]. А 1 января 1942 года отряд на дороге Кондуя – Смердыня в результате нападения на немецкую автоколонну забрал около 200 пачек папирос, табак и мыло, 1 автомат, 1 миномет малого калибра, 13 винтовок и 46 гранат. 3 января в районе населенного пункта Шала отряд вышел в советский тыл [4, л.2 (об)].

Наконец, 16 января – 5 февраля 1942 года отряд действовал в тех же населенных пунктах, что и ранее. К этому моменту численность отряда сократилась до 24 человек. Их основной задачей было взорвать железнодорожное полотно Ушаки – Любань и пустить под откос железнодорожный состав, а также производить нападения на штабы и расположения немецких войск в районе Шапки, Костово, Васильковичи. До железной дороги им дойти не удалось, так как, по словам командира отряда Д.И.Власова, «выполнить это не представилось возможным из-за слабой подготовки хождения на лыжах, глубокого снега и отсутствия тола, которого в момент выхода не оказалось». Тем не менее, на расположения немецких войск они напали в этих пунктах. В результате боевых действий отряд уничтожил более 30 немецких солдат и офицеров, а также смог оборвать телеграфную связь между этими населенными пунктами [4, л.3 – 3 (об)]. 5 февраля 1942 года был последним днём существования этого отряда. В этот день отряд, израсходовав боеприпасы и продовольствие, вышел по тонкому, ещё не окрепшему льду Ладожского озера в Ленинград [6, с.48]. Спустя некоторое время было принято решение отряд переформировать и его бойцов влить в партизанский отряд №221 под командованием К.Н. Волочича.

Теперь подведем итоги деятельности этого отряда за август 1941 – февраль 1942

годов. Он действовал в нескольких районах Ленинградской области – Кингисеппский, Мгинский, Тосненский и частично Киришский. За это время отряд уничтожил почти 200 немецких солдат и офицеров, 30 автомашин с продовольствием, горючим, заминировал дороги в вышеуказанных районах, которые вели на Ленинград и его пригороды, а также активно в них вел разведку. Важно также отметить, что этот отряд так или иначе имел отношение к событиям, которые влияли на битву за Ленинград, а именно, бои под Кингисеппом, формирование плацдарма «Невский пятак», бои за Синявинские высоты, Любанская наступательная операция. С одной стороны, отряду не всегда удавалось выполнять поставленные задачи по независящим от них причинам. Но несмотря на это, он находил другие возможности помочь частям Красной Армии в борьбе с захватчиками и действовал в других районах, при чем успешно. За время своего существования отряд потерял убитыми и ранеными 10 человек. Случаев дезертирства в отряде не было, его бойцы были дисциплинированными, слаженно действовали, а командир и комиссар принимали верные решения. За выполнение боевых задач и проявление мужества бойцам отряда объявляли благодарность командиры дивизий, а комиссар и некоторые бойцы впоследствии были представлены к различным наградам. Александр Александрович Пржевальский был награжден орденом Красной Звезды, а бойцы отряда Василий Егорович Опин, Алексей Иосифович Сенкевич [5, л. 7] и Тимофей Агафонович Кузнецов - медалями «За отвагу» [5, л. 8].

Деятельность отряда в последующем стала образцом для многих других партизанских отрядов. Командир отряда Дмитрий Иванович Власов впоследствии даже составил небольшой свод правил «жизни и деятельности партизана», который пригодился многим:

«1. Находясь в тылу врага, строго соблюдай звукомаскировку, особенно ночью, когда звук далеко слышен; не кричи, не

пой, не стучи, не производи ненужных выстрелов.

2. Соблюдай светомаскировку: без команды не разводи костров, не кури, так как свет в ночное время далеко виден и может выдать местонахождение отряда.

3. В пути и на стоянках не оставляй следов – банок, окурков, обрывков бумаги, так как вблизи линии фронта враг особенно бдителен и, обнаружив следы, может быстро найти местонахождение отряда и внезапно напасть.

4. Открытые поляны и болота переходи с дистанцией не менее 6 метров друг от друга, а в густых лесах продвигайся плотной группой. Поляны переходи развернутым строем, а в болотах и топких местах след в след, дорогу переходи пятками вперед.

5. Во время движения зорко наблюдай по сторонам; если движется большая группа, не забывай выставлять дозоры и боевое охранение.

6. На отдыхе любой продолжительности выставляй посты. Помни, что карательные отряды врага чаще всего нападают на партизан на отдыхе.

7. Оружие в тылу врага всегда держи в боевой готовности. Без оружия от места расположения не отходи ни на минуту.

8. Выполняй все приказания командира и добросовестно относись к несению караульной службы. Не спи на посту: знай, что тебе доверена судьба отряда.

9. При столкновении с карательными отрядами и при выполнении боевой задачи действуй смело и решительно. Помни, что враг труслив на чужой земле.

10. Всегда сохраняй неприкосновенный запас продуктов питания; на всякий тяжелый случай особенно храни соль и сахар.

11. Помогай ослабевшему и раненому товарищу, так как в тылу противника госпиталей нет. Знай, что за твою помощь товарищи ответят тебе тем же.

12. Храни тайну своих действий и намерений как в советском тылу, так и в тылу противника. Если попадешь в руки врага, на допросах не давай никаких пока-

заний. Знай, что твои показания на допросах погубят тебя и твоих товарищей» [6, с.50 - 51].

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что деятельность партизанского отряда №164 повлияла не только на партизанское движение на

первом и втором этапах Великой Отечественной войны, но и на деятельность частей Красной Армии, с которыми отряд взаимодействовал. То, что он сделал, повлияло также на события битвы за Ленинград во время войны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов Е. П., Арутюнян В. М., Беляев А. Б. Северо-Запад России в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945. СПб: Славия, 2005. 415 с.
2. Воробьев Д. А. Партизанское движение в Мгинском районе Ленинградской области в 1941 году // Военными дорогами Приладожья: Кировский район (сборник статей / составитель И.Н.Стоян). СПб.: Лигр, 2019. С.170 - 174
3. Петров Ю. П. Партизанское движение в Ленинградской области 1941–1944. Л.: Лениздат, 1973. 454с
4. Учетное дело партизанского отряда №164 (командир отряда Власов Д.И.) за период его деятельности с августа 1941 года по февраль 1942 года // ЦГАИПД СПб. Ф.116^Л. Оп.1-1, Д.784.
5. Постановление Военного Совета Ленинградского фронта об утверждении Штаба партизанского движения. Протоколы заседаний штаба и материалы к ним. (Имеются директива Командующего Ленфронта во исполнение приказа Ставки Верховного Главного Командования от 17 ноября 1941 года, проекты постановлений ГКО СССР о партизанском движении, письмо штаба в ЦШПД об учреждении представительства ЦШПД) // ЦГАИПД СПб. Ф.116^Л. Оп.8. Д.6.
6. Швердалкин П.Р. Героическая борьба ленинградских партизан. Л.: Лениздат, 1959. 307 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abramov E. P., Arutyunyan V. M., Belyayev A. B. Severo-Zapad Rossii v gody Velikoy Otechestvennoy voyny. 1941–1945. SPb: Slaviya. 2005. 415 s.
2. Vorob'ev D. A. Partizanskoye dvizheniye v Mginskom rayone Leningradskoy oblasti v 1941 godu // Voyennymi dorogami Priladozhia: Kirovskiy rayon (sbornik statey / sostavitel I.N.Stoyan). SPb.: Ligr. 2019. S.170 - 174
3. Petrov Yu. P. Partizanskoye dvizheniye v Leningradskoy oblasti 1941–1944. L.: Lenizdat. 1973. 454s.
4. Uchetnoye delo partizanskogo otryada №164 (komandir otryada Vlasov D.I.) za period ego deyatelnosti s avgusta 1941 goda po fevral 1942 goda // TsGAIPD SPb. F.116^L. Op.1-1. D.784.
5. Postanovleniye Voyennogo Soveta Leningradskogo fronta ob utverzhenii Shtaba partizanskogo dvizheniya. Protokoly zasedaniy shtaba i materialy k nim. (Imeyutsya direktiva Komanduyushchego Lenfronta vo ispolneniye prikaza Stavki Verkhovnogo Glavnogo Komandovaniya ot 17 noyabrya 1941 goda. proyekty postanovleniy GKO SSSR o partizanskom dvizhenii. pismo shtaba v TsShPD ob uchrezhdenii predstavitelstva TsShPD) // TsGAIPD SPb. F.116^L. Op.8. D.6.
6. Sheverdalkin P.R. Geroicheskaya borba leningradskikh partizan. L.: Lenizdat. 1959. 307 s.

Поступила в редакцию 30.05.2021.
Принята к публикации 01.06.2021.

Для цитирования:

Воробьев Д.А. Боевой путь партизанского отряда №164 во время Великой Отечественной войны // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 11-17. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Vorobev.pdf>